

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В СФЕРЕ ИСКУССТВО

Бахронов Бахтияржон Раззакович

Старший преподаватель кафедры «Общественные науки и информатики» Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15369258>

Аннотация. Усовершенствование роли управленческого учёта в сфере искусство предназначен для студентов бакалавриата по направлению «Менеджмент» (управление искусством и галерейное дело), а также для практических пользователей. В статье рассматриваются такие вопросы, как история развития управленческого учёта, его цель и функции, порядок формирования новых организаций, система затрат и пути управление ими, что позволяет читателю найти ответы на вопросы, связанные с рассматриваемой темой.

Ключевые слова: концепция управленческого учета, принятие управленческих решений, функции управленческого учёта, система управленческой информации, система учета затрат категоризация затрат, себестоимость продукции, прямые затраты, косвенные затраты.

Annotatsiya. San'atda boshqaruv hisobining rolini oshirish samaradorligi, Menejment (Art menejment va galereya ishi) ta'lim yo'nalishi, bakalavr talabalariga, shuningdek amaliy foydalanuvchilar uchun ham mo'ljallangan. maqolada boshqaruv hisobining rivojlanish tarixidan boshlab, uning maqsadi va funktsiyalari, yangi tashkilotlarni tashkil topishi tartibi va ularni boshqarishdagi harajatlar tizimi kabi savollarni qamrab olgan bo'lib, o'quvchiga mavzuga oid savollarga javob topishga imkon beradi.

Tayanch so'zlar: boshqaruv hisobi tushunchasi, boshqaruv qarorlarini qabul qilish, boshqaruv hisobi funktsiyalari, boshqaruv axborot tizimi, xarajatlar hisobi tizimi, xarajatlarni turkumlash, mahsulot tannarxi, bevosita xarajatlar, bilvosita xarajatlar.

Annotation. Improving the Role of Management Accounting in the Arts is intended for undergraduate students majoring in Management (Arts Management and Gallery Management) and for practitioners. The article examines such issues as the history of the development of management accounting, its purpose and functions, the procedure for the formation of new organizations, the cost system and ways of managing them, which allows the reader to find answers to questions related to the topic under consideration.

Keywords: management accounting concept, management decision making, management accounting functions, management information system, cost accounting system, cost categorization, product cost, direct costs, indirect costs.

Руководитель организации независимо от его формы собственности, периодически сталкивается с проблемами рентабельности, и обязательно задается вопросом: можно ли считать его организацию прибыльной и продолжать ли развивать её дальше? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, руководитель должен знать пути формирования себестоимости и цены товара при продажах, планирование бюджета, определение центров ответственности, анализа внешней среды и многие другие задачи, которые, в следствие, правильного применения должны обеспечить полный и эффективный контроль над всей

деятельностью организации. Эти выше перечисленные задачи касаются руководителей сферы искусство, в чём заключается актуальность нашей темы.

Если исходит от выше перечисленных задач, то получается, что в результате рабочий день руководителя наполняется многочисленными мелкими, но важными делами – как, инвентаризация, анализ финансовых отчетов и многое другое, что требуется немало времени и сил. Применяя подобные методы, руководитель не может получить точную и своевременную информацию о важных вопросах, относящихся к его организации: спросе на отдельные товары, текущем ассортименте или темпах производства.

Если менеджер будет основываться только на методы бухгалтерского учета, то у него не получится увидеть полную картину деятельности организации, оценить перспективы развития и оперативно среагировать на текущие изменения в рабочем процессе. Благодаря информации, полученной по отчетам бухгалтерского учета, он сможет увидеть только то, «как это было», а поменять что-то в прошлом уже не получится. Управлять всем предприятием при помощи только лишь данными полученных из бухгалтерского учета довольно сложно, потому что сотрудники бухгалтерского учета ограничены основным принципом бухгалтерского учета, согласно которому любая, даже самая незначительная информация обязательно должна быть подтверждена документально. Это означает, что документов нет или они каким-либо образом неправильно оформлены, то бухгалтерской записи не будет. Что в последствие приведет к утере информации для размышления и принятия правильных действий в будущем.

Можно привести пример довольно типичной ситуации – задержка документа (это может быть накладная или счета-фактура) от внешней организации. Отгрузка уже была произведена, товар получен, а документ еще не пришел. Получается, что данной операции, на самом деле, как будто и нет. Все эти небольшие неточности и запоздалая информация могут помешать осуществлять постоянное регулирование за доходами и расходами, помимо этого, они могут стать причиной сбоев в процессах реализации, например, привести к дефициту или затовариванию.

Внедрение и применение управленческого учета в сфере искусство является одним из самых эффективных способов преодоления проблем, возникающих перед предприятием. Этим способом зарубежные экономисты пользуются уже довольно долгое время. Методы управленческого учета позволяют вовремя обнаружить ошибки ведения деятельности компании, исправить их и на основании собранных и обработанных данных принять обоснованное решение.

Управленческий учет – это система сбора информации, которая, как и бухгалтерский учет, занимается её измерением, обобщением и регистрацией. Но, не смотря на схожесть систем учета бухгалтерского и управленческого, между ними есть значительная разница. Она заключается в том, что управленческий учет занимается не только регистрацией данных деятельности организации, но и интерпретирует полученную информацию, предоставляя её менеджеру, который на основании данной информации принимает управленческие решения. Порой понятие «управленческий учет» в некоторых источниках заменяется на понятие «прогнозный учет». Иначе говоря, бухгалтерский учет отвечает на вопрос «как было?», а управленческий, оперируя экономическими инструментами, такими как планирование и прогнозирование, отвечает на вопрос «как должно быть?».

Основой стандартного управленческого учета, который имеется пусть даже в начальном состоянии, но в каждой организации, является управление затратами компании

и распределение их между центрами финансовой ответственности. Общеизвестно, что уже только правильно выбранная система учета затрат может привести к существенному, повышению эффективности бизнеса и способствовать росту доходов компании. Но только правильно выбранной системы учета затрат будет недостаточно, помимо этого, нужно еще применить по отношению к ней методы управленческого учета. Они помогают рассчитать себестоимость продукции, не с точки зрения бухгалтерского учета, а с учетом распределяемых в ней издержек, что дает возможность менеджерам получить наиболее точные сведения о составе затрат.

К примеру, понятно, что себестоимость продукции, которая рассчитана на основе бухгалтерского учета, является показателем постоянным и в течение определенного времени не изменится. С одной стороны, кажется, что это верно, так как товар находится на складе. Но в действительности предприятию необходимо регулярно оплачивать за хранение товара на складе, заработную плату работникам этого склада, уплачивать налоги, а также брать во внимание остальные дополнительные расходы. При проведении анализа себестоимости товара на каждом этапе (сырье – производство – товар – реализация), что является основной деятельностью управленческого учета, то можно легко определить, на каком из них затраты сильно превышены и нуждаются в корректировке. Но нельзя считать, что управленческий учет применим только для учета системы затрат на предприятии. На самом деле, его функции намного шире. Управленческий учет, применимо относительно внутренней стороны компании, основывается на таких процессах экономики, как регулирование, планирование и прогнозирование. Бухгалтерский учет в свою очередь ограничивается сбором, накоплением и регистрацией данных. Управленческий учет имеет обязанности не только в выявлении и анализе возможных отклонений от нормативных показателей, но он также помогает в организации мероприятий по их устранению.

Основными функциями управленческого учета в предприятии являются:

- предоставление информации;
- анализ;
- планирование;
- мотивация;
- координация;
- контроль.

Вышеперечисленные функции можно условно поделить на две группы: функции, которые отвечают за обмен информацией, и функции, которые гарантируют качественные свойства.

К первой подгруппе – относятся внедрение системы информационного обмена, предоставление данной информации, анализ и планирование последующих действий.

Ко второму – мотивирование рабочего персонала, координирование деятельности структурных подразделений и осуществление контроля за правильностью выполнения плана.

Одной из основных функций управленческого учета является предоставление управленческому составу информации, необходимой для планирования, контроля и принятия решений. Перед предоставлением, полученной информации, нужно наладить систему её получения и обмена ей между различными сегментами организации.

Управленческий учет предоставляет следующую информацию для руководства:

- об оценке запасов;

- исчислении прибыли;
- формировании себестоимости;
- об основании продажных цен;
- доходах и расходах.

После получения информации, она проходит тщательный анализ и подготавливается для принятия решений. В процессе произведенного анализа:

- выявляются пути наиболее целесообразного применения ресурсов;
- определяются возможности предприятия к её перспективному росту и развитию;
- подготавливается информация о настоящем ассортименте, объемах выпуска или продаж;
- разрабатывается инвестиционная политика.

Вся полученная и проанализированная информация есть основание для следующей функции управленческого учета – планирования. В соответствии с данной функцией осуществляются:

- формирование прогнозируемых показателей;
- создание тактических и оперативных в планов;
- подготовка данных для формирования долгосрочных и краткосрочных стратегических планов развития предприятия.

Планирование – это наиболее важный инструмент управленческого учета. С помощью него предприятие разрабатывает свою стратегию развития, а методы планирования обеспечивают соблюдение данной стратегии. Информация также играет стратегически важную роль в деятельности предприятия. Любая компания нуждается в постоянном анализе возникающих проблем, особенно сегодня в условиях кризиса. Для анализа возникающих проблем, принятия решений, контроля операций, создания новых продуктов или услуг нуждается в информации.

Информация – это осмысленные и переработанные данные, используемые для принятия управленческих решений. Здесь отражаются события, происходящие в внутренней и внешней среды организации. В функциональном виде информация – совокупность множества элементов, которые взаимосвязаны друг от друга и позволяют произвести следующую цепочку действий: ввод данных, обработка, хранение и распределение полученной информации.

Для обслуживания информационных потребностей разных уровней управления Организации создают :

1. Профессиональные и офисные системы – обслуживание потребностей в информации для специалистов различных областей знаний и потребностей обслуживающего персонала, производящего обработку данных.

2. Экспертные системы, автоматизированные системы проектирования для научных и конструкторских подразделений предприятий – для помощи в создании новых знаний и интеграции этих знаний и опыта в работе предприятия.

3. Современные графические системы – позволяют создавать зрительные образы объектов.

4. Офисные системы – позволяют повысить эффективность работы с данными, связи с внешними и внутренними агентами (потребителями, поставщиками и внешними организациями).

Управление предприятием а особенно сферой искусство это сложный и много уровневый процесс координации и регулирования его деятельности в целях роста

доходности и результативности. Управленческие решения нуждаются в достоверней и своевременной информации. Управление начинается с получения и восприятия такой информации и включает в себя принятие решения на основе данной информации и завершается контролем выполнения этого решения также на основе соответствующей информации.

Основным источником информации до последнего времени выступали данные бухгалтерского финансового учета. Однако задачи бухгалтерского учета ограничиваются формированием полной и достоверной информации об имуществе, обязательствах организаций и их движении, необходимой для пользователей.

Практически информация бухгалтерского учета является отстающей по времени, поскольку представляется пользователям в лучшем случае раз в месяц. Кроме того, управленческие функции бухгалтерского учета ограничиваются контролем соблюдения законности совершения хозяйственных операций.

Возникновение в недрах бухгалтерского учета управленческой составляющей вызвано необходимостью принятия управленческих решений на основе информационной системы, функционирующей на качественно новом техническом уровне, которая все большей степени должна становиться составной частью управляющей системы предприятия. Такая управляющая система должна отвечать современным требованиям подхода к организации учета. При этом большое внимание необходимо уделить расширению и усилению функций бухгалтерского учета, использованию его аналитического потенциала в качестве основного и достоверного источника управленческой информации. Что, безусловно, явилось причиной появления нового вида учета, который получил название «управленческий».

В отечественной экономической литературе понятие «управленческий учет» появилось еще в конце XX века, когда была опубликована работа Н.Г. Чумаченко «Учет и анализ в промышленном производстве США». Однако и в настоящее время среди экономистов отсутствует единое мнение о сущности, роли и назначении управленческого учета, его месте в системе управления предприятием, что затрудняет процесс внедрения управленческого учета в хозяйственную практику предприятий.

В связи с этим проблема его внедрения в отечественную практику приобретает первостепенное значение, возникает необходимость проведения глубоких исследований экономической природы, сущности и содержания управленческого учета, его фундаментальных теоретических основ. На сегодняшний день многие руководители не всегда осознают роль управленческого учета в организации, недостаточно четко понимают цели и задачи его постановки.

Популярная в последнее время тема о системах управленческого учета осложняется тем, что в отечественной литературе практически не освещены вопросы классификации систем управленческого учета, за исключением некоторых аспектов финансового управленческого учета. В то же время создание на предприятии системы управленческого учета практически невозможно без правильной классификации процессов и технологий в соответствии с систематикой управленческого учета, что позволит выработать правильную методологию учета затрат, определения результатов деятельности подразделения, да и наконец, просто определения системы управленческой отчетности подразделения.

Исходя выше изложенных факторов, можно будет изложить тот фактор, который даст возможность увидеть важность, роль управленческого учета, как и во всех сферах

деятельности, так и в сфере искусство. Потому – что и сфера искусство тоже как другие сферы деятельности может приносить большие прибыли и стать одной из прибыльной сферой деятельности, а не так как во многих странах (в.т.ч в нашем) их содержание лежит на плечи государственного бюджета.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А.В.Илгина, Н.Н.Ильшева. Управленческий учёт – ўқув қўлланма. Екатеринбург Урал университети нашриёти 2016 йил.
2. Василева Л.С. Бошқарув ҳисоби: дарслик. нафақа / Л.С. Василева, Д. И. Ряховский. М.: КНОРУС, 2006. 544 б.
3. Вахрушина М.А. Бошқарув таҳлили: дарслик. нафақа / М.А. Вахрушин. 6-нашр. М:Омега-Л, 2010. 399 б
4. Николаева О. Э. Классик бошқарув ҳисоби: университетлар учун дарслик / О. Э.Николаева, Т. В. Шишкова. М.: "УРСС таҳририяти" нашриёти. 2014. 400б
5. Соколов В. Бошқарув ҳисоби: дарслик / Я. Сьб. : Магистр, 2015. 455 б
6. Тольегина Н.А. Иқтисодий фаолиятнинг ҳар тамонлама иқтисодий таҳлили: бакалаврлар учун дарслик / Н.А. Тольегин. М.: Юрайт, 2015. 520 б.
7. Bahronov B.R.The Place of the Management Account in the General Account Wan Madznah Wan Ibrahim. American Journal of Education and Evaluation Studies <https://semantjournals.org/index.php/AJEES>.
8. Mohd Rizal Palil “Fundamentals of business accounting” Oxford university press, 2014;